

KO'P XONALI SONLARNI RAQAMLASH, QO'SHISH VA AYRISH MAVZULARINING O'QITILISH METODIKASI

Rahmonova Nasiba

*Andijon davlat universiteti Pedagogika
fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi*

II bosqich 201-guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalarga ko'p xonali sonlar mavzusining o'qitish metodikasi, hisoblash malakalari sinflar kesimida masalalar va misollarning ishlanish metodikasi, ko'p xonali sonlar ustida qo'shish va ayirish amallarining bajarilish usullari yoritilgan.

Kalit so'zlar: ko'p xonali sonlar, qo'shish, ayirish, qo'shish va ayirishning ustun shakli, guruhlash, bo'laklab qo'shish.

(4-sinf. Matematika darsligi. 12-bet)

Uch xonali 328 sonining yozuvida uchta xonani — birlar, o'nlar, yuzlar xonasini tashkil etuvchi uchta raqam bor. Bu xonalar birlashtiriladi va sinf deb ataladi. Istalgan miqdordagi turli raqamlardan tashkil topgan sonlarni — to'rt xonali, besh xonali, olti xonali, yetti xonali va h.k. sonlarni yozish mumkin. 625 347 soni —olti xonali son. O'ngdagi dastlabki uchta raqam birlar sinfini tashkil etadi. Birlar sinfidan keyin minglar sinfi keladi. Minglar sinfida uchta xona bor, bular: bir minglar, o'n minglar, yuz minglar. 5 raqami beshta minglikni, 2 raqami ikkita o'n minglikni, 6 raqami oltita yuz minglikni anglatadi. Hammasi bo'lib, bu sonda 625 ta minglik, 347 ta birlik bor. Shuning uchun 625 347 sonini bunday

o‘qish qabul qilingan: olti yuz yigirma besh ming uch yuz qirq yetti („birlik“ so‘zi aytilmaydi).

So‘ngra jadvalga qaraymiz. Birinchi sonda ikkinchi sinfnig 45 birligi bor. Bu son 45 ming deb o‘qiladi. Birlar sinfiga yozilgan nollar bu sinfda birinchi sinf birliklari yo‘qligini bildiradi. Jadvalda yozilgan keyingi sonlarning har birida ikkinchi sinfnig nechta birligi bor? Shu sonlarni o‘qing kabi topshiriqlar o‘quvchiga berib borilishi lozim.

II sinf – minglar sinfi			I sinf – birlar sinfi		
Yuz minglar	O‘n minglar	Bir minglar	Yuzlar	O‘nlar	Birlar
	4	5	0	0	0
1	9	8	0	0	0
5	0	0	0	0	0
	7	0	0	0	0

Minglar sinfidan keyin millionlar sinfi keladi. Uning xonalari bunday ataladi: bir millionlar, o‘n millionlar, yuz millionlar.

1	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

Ko‘p xonali sonni o‘qish uchun, uning yozuvini o‘ngdan chapga qarab har birida uchtadan raqami bo‘lgan sinflarga ajratiladi. Oxirgi (chapdagi) sinfda 3 ta, 2 ta yoki 1 ta raqam bo‘lishi mumkin. Misol, 3 000 624 sonini o‘qing. Yozuvni o‘ngdan chapga 3 ta raqamli sinflarga ajratamiz. Har bir sinf birliklari sonini va unga qo‘shib sinf nomini aytamiz (birlar sinfining nomi aytilmaydi). Minglar sinfi nollardan tashkil topgan, shuning uchun uning nomi aytilmaydi. 3 000 624 soni bunday o‘qiladi: uch million olti yuz yigirma to‘rt.

Ixtiyoriy sonni uning xona qo‘shiluvchilari yig‘indisi bilan almashtirish mumkin.

$$\text{Masalan: } 804 = 800 + 4$$

$$804\,000 = 800\,000 + 4\,000$$

O‘quvchilar onggiga agar biror xonada nol turgan bo‘lsa, sonni o‘qishda shu xona nomi tushirib qoldiriladi deagn qoidani yaxshilab singdirish darkor.. Ko‘p xonali son

yuqori sinfdan boshlab yoziladi. Masalan, uch yuz olti ming olti yuz o‘n uch sonini yozish uchun quyidagicha mulohaza yuriting:

1) Bu sonda ikkinchi sinf birligi nechta ekanini yozaman (306).

2) Birinchi sinfnng birliklarini yozaman (613).

Sinflar orasida biroz joy qoldiriladi. Yozilishi: 306 613.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 raqamlari yordamida ixtiyoriy sonni yozish mumkin. Son yozuvidagi raqamning qiymati uning shu yozuvda o‘zi egallagan o‘rniga bog‘liq bo‘ladi. 309 451, 697 038, 173 006 sonlarini o‘qing. Birinchi sonning yozuvida 3 raqami 3 yuz mingni, ikkinchi sonning yozuvida 3 o‘nlikni, uchinchi sonning yozuvida 3 mingni anglatadi.

Ko‘p xonali sonlarda qo‘shish va ayirish malakalari bilan tanishishishni boshlymiz.

$\begin{array}{r} \bullet 910 \\ - 400 \\ \hline 47 \\ \hline 353 \end{array}$	$\begin{array}{r} \bullet 9910 \\ - 1000 \\ \hline 521 \\ \hline 479 \end{array}$	$\begin{array}{r} \bullet 99910 \\ - 60003 \\ \hline 284 \\ \hline 59719 \end{array}$
--	---	---

(4-sinf. Matematika darsligi. 47-bet)

Ko‘p xonali sonlarni yozma qo‘shish va ayirish uch xonali sonlarni qo‘shish va ayirish kabi bajariladi.

$\begin{array}{r} + 8567 \\ + 1129 \\ \hline 9696 \end{array}$	$\begin{array}{r} \bullet \bullet \\ - 35147 \\ - 23956 \\ \hline 11191 \end{array}$
--	--

Bunday tushuntiriladi:

Birliklarni qo‘shaman ...

O‘nliklarni qo‘shaman ...

Yuzliklarni qo‘shaman ...

Mingliklarni qo‘shaman ...

Birliklarni ayiraman ...

O‘nliklarni ayiraman ...

Yuzliklarni ayiraman ...

Mingliklarni ayiraman ...

(4-sinf. Matematika darsligi.45-bet)

Hisoblashning mana shunday shakli va hisoblanishini biz avvalgi darslarda bir necha bor ko‘rdik va bajardik. Endi esa xuddi shu usulni ozroq murakkablashtiramiz va 3 ta sonni ustun shaklida hisoblaymiz. bu usulni 4-sinf darsligida quyidagicha ko‘rish mumkin.

I usul		II usul
$\begin{array}{r} + 2\,749 \\ + 534 \\ \hline 3\,283 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 301\,815 \\ + 3\,283 \\ \hline 305\,098 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 301\,815 \\ + 2\,749 \\ + 534 \\ \hline 305\,098 \end{array}$

(4-sinf. Matematika darsligi. 46-bet)

Bunda ham xuddi ikkitali sonni qo'shish kabi uchchala son ham ustma-ust yoziladi. Xona birliklari qo'shiladi. Dilda saqlangan sonlar keyingi xona birliklariga qo'shib ketiladi. Ayrish misollarini ham yuqoridagi ko'rinishda ishlash mumkin. Lekin bu tarzda misollarni darslikda berilmaydi. Chunki bu usullar yuqori sinflarda batafsil tushuntirilgani ma'qul. Aks holda, bola misol ishlash jarayonida chalkashliklarga, muammoli vaziyatlarga duch keladi.

Shuningdek, o'quvchilar amallarni bajarish jarayonida agar ifoda faqat ko'paytirish va bo'lish amallaridan iborat bo'lsa, amallar ketma-ket (chapdan o'ngga) bajarilishi haqida tushunchaga ega bo'lgan edilar. Lekin to'rt arifmetik amal birga qo'llanganda avval ko'paytirish va bo'lish, so'ngra qo'shish va ayirishning ham chapdan o'ngga tomon hisoblanishi haqida ham ko'nikmalarga ega bo'lishlari lozimdir.

Bu darslarning batafsil o'tilishidan maqsad o'quvchilarda qo'shish va ayirish malakalarining mustahkamlanishi, ushbu arifmetik amal qoidalarini har qanday holatda mustaqil qo'llay olishga o'rgatish, hisoblash malakalarining shakllanishi va bu bilimlarning yuqori sinflarda o'tilajak mavzularga asos bo'lib xizmat qilishini ta'minlashdan iboratdir.

Kerakli adabiyotlar:

1. „Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi” S.Alixonov.
2. „Matematika o'qitish metodikasi” M.E.Jumaev.
3. „Boshlang'ich matematika nazariyasi va metodikasi” M.E.Jumaev.
4. „Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi” N.Bikbaeva.
R. Sidelnikova. G.Adambekova.

5. „Matematika o'qitish metodikasi” o'quv-metodik majmua. Alimov.B.N. Esonturdiyev.M.N.2019-yil. Chirchiq.
6. Ziyonet.net.
7. Komilova, N. A. (2022, June). COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL VERBALIZERS OF THE CONCEPT “GENDER” IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 103-106).
8. Komilova, N. A. Comparative Analysis of Gender Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages.
9. Do'smatov, H. (2022, June). O 'ZBEK TILIDA SO 'Z TURKUMLARI TASNIFI MASALALARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 1, pp. 108-113).
10. Abdilkadimovna, K. N. (2021). Comparative And Linguocultural Analysis Of The Concept " Gender" In Uzbek And English Languages. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(06), 112-117.
11. Мирзаахмедович, Х. Ф., & Комилова, Н. А. (2021). ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ГЕНДЕР КОНЦЕПТУАЛ СЕМАНТИКАСИ ВЕРБАЛИЗАТОРЛАРИ НОМИНАТИВ ТУРЛАРИНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 4(6).
12. qizi, S. G. N. ., & qizi, R. M. A. . (2022). Word Categories in English. *Middle European Scientific Bulletin*, 26, 14-16. Retrieved from <https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/1431>
13. Shodieva, G. N. Q., & Rakhmonova, M. A. Q. (2021). INFORMATION PERIOD CHANGE OF PEOPLE'S OUTLOOK, NEGATIVE AND POSITIVE IMPACT OF THE INTERNET. *Scientific progress*, 2(8), 563-566.
14. Do'smatov, D., & qizi Shodiyeva, G. N. (2022, May). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO 'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH

- TAMOYILLARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 8, pp. 770-774).
15. Shodiyeva, G. N. Q. (2022). MATN GRAMMATIKASINING ASOSIY MUAMMOLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 1173-1176.
16. Kizi, S. G. N., & Tolibovna, S. A. (2022). Semantic features and new methods of non-standard English. *Ta'lim fidoyilari*, 24(17), 2-272.
17. Najmiddinovna, R. Z., & Najmiddinovna, R. K. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(05), 19-21.
18. Usmanova, D., & kizi Shodieva, G. N. ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK.
19. Qizi, S. G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK. *Science and innovation*, 1(B3), 812-816.
20. Turaqulova Maftuna Abdurazzoq qizi, & Shodiyeva Gulrukh Nazir qizi. (2021). COGNITIVE LEARNING AND ITS BENEFITS. *Euro-Asia Conferences*, 1(1), 361–362. Retrieved from <http://papers.euroasiaconference.com/index.php/eac/article/view/116>

